

ИЗВЕСТИЯ

на

Специализирания музей за резбарско
и зографско изкуство – Трявна

Том 6

PROCEEDINGS

of

the Museum of Wood Carving
and Icon Painting – Tryavna

Vol. 6

© Авторски колектив, 2021

© Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – гр. Трявна, 2021

ISSN 1313-6356

**ИЗВЕСТИЯ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ МУЗЕЙ
ЗА РЕЗБАРСКО И ЗОГРАФСКО ИЗКУСТВО –
ТРЯВНА**

Том 6

•

Научни редактори:

доц. д-р Миглена Прашкова

доц. д-р Людмил Малев

•

Формат: 70x100/16

Печатни коли:

Предпечат и печат:

ФАБЕР – В. Търново

ул. „Гара Велико Търново“ 1

(062) 600 650; www.faber-bg.com

ИЗВЕСТИЯ

на

**Специализирания музей за резбарско
и зографско изкуство – Трявна**

Том 6

PROCEEDINGS

of

**the Museum of Wood Carving
and Icon Painting – Tryavna**

Vol. 6

СЪДЪРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ „ИКОНОПИС И РЕСТАВРАЦИЯ“

Миглена Прашкова

Икони на поп Димитър Кънчов от църквата
„Св. Димитър“ в с. Зимница, Ямболско..... 11

Miglena Prashkova

Icons of Pop Dimitar Kanchov from The St. Demetrius Church
in the Village of Zimnitsa, Yambol Region..... 11

Ангел Николов

Нови данни за дейността на тревненския зограф Тодор Генков..... 23

Angel Nikolov

New Data on the Activity of the Tryavna Painter Todor Genkov..... 23

Мариела Стойкова

Нови факти за тревненските зографи32

Mariela Stoykova

New Facts about Tryavna Icon Painters 34

Иванка Делева

Тревненски икони в Историческия музей в Бургас..... 46

Ivanka Deleva

Tryavna Icons in the Historical Museum in Burgas 46

Румяна Дечева

Тревненски майстори в Странджа –
състояние на творбите им днес 58

Rumyana Decheva

Tryavna Masters In Strandzha –
The State Of Their Works Today 58

Стефко Аенски

Технически особености на тревненските икони
от габровския храм „Св. Йоан Предтеча“ 65

Stefko Aenski

Technical Features of the Tryavna Icons
from the St. John The Baptist Church in Gabrovo..... 65

Андреяна Дойкин	
Композиционни и пластични особености на иконостаса в храм „Св. Йоан Предтеча“ в град Габрово	75
Andreyana Doikin	
Compositional and Plastic Features of the Iconostasis in the St. John The Baptist Church in Gabrovo.....	75
Пламен Събев	
Каталог за църковни одежди, утвар и икони от фирмата на Атанас Топлийски.....	84
Plamen Sabev	
Catalog for Church Clothes, Garments and Icons by Atanas Topliski Company.....	85
Люба Цанева	
Художествена украса на църквата „Св. Троица“ в с. Конаре	132
Lyuba Tsaneva	
Artistic Decoration and Ornamentation of “Holy Trinity” Church in the Village of Konare.....	132
Любка Цанева	
Идентификация на иконите от църквата „Св. Георги“, гр. Трявна.....	137
Lyubka Tsaneva	
On the Authorship of Some Icons in St. George Church in the Town of Tryavna.....	137
Константин Малчев	
Църквата „Св. Димитър“ в с. Скорците, Тревненско. Художествена украса и проблематика.....	144
Konstantin Malchev	
“St. Dimitar” Church in the Village of Skortsite, Tryavna Region. Artistic Ornamentation, Decoration, and Issues.....	144
Ирина Димитрова	
Зографски тефтер на Захария Цанюв от Трявна.....	151
Irina Dimitrova	

СЕКЦИЯ „ИСТОРИЯ“

Даниела Цонева

- „Школата е обща и открай света ако дойдат, нека се учат.“
Габровската държавна мъжка гимназия и нейните ученици
(1878 – 1900 г.)163

Daniela Tsoneva

- “The School is Common – Let Everyone Learn Wherever They Come”
Gabrovo State Men’s High School and Its Students (1878 – 1900) 164

Ирина Димитрова

- Кондика на училището в Трявна 1835 – 1864 г..... 181

Irina Dimitrova

- Chronicles of the School in Tryavna 1835 – 1864 181

Виолета Тачева

- Нивото на обучение по физика в Тревненското школо
преди Освобождението 196

Violeta Tacheva

- The Level of Physics Education in the School in Tryavna
in the 19th Century 196

Милен Маринов, Николай Тодоров

- Открит проект за църква на архитектон Димитър Сергюв
от Трявна213

Milen Marinov, Nikolai Todorov

- Uncovered Project for a Church of Architecton Dimitar Sergyuv
from Tryavna.....213

Симеон Недков, Вяра Белева

- Трявна и опазването на архитектурното наследство
на България..... 223

Simeon Nedkov, Vyara Beleva

- Tryavna and the Preservation of the Architectural Heritage
of Bulgaria..... 223

Бета Хараланова

- Димо Казасов – едно от незабравените лица на спасението 247

Senior Ass. Prof. Beta Haralanova

- Dimo Kazasov – One of the Remembered Figures of Salvation..... 247

Людмил Малев	
Стенописването на храма „Св. прор. Илия“ в гр. Плачковци. Исторически сведения.....	256
Lюдмил Malev	
Painting of the Murals in the St Prophet Elijah Church in the Town of Plachkovtsi: Historical Facts	256
Лидия Горанова	
Константин Петров Сапунов – един от създателите на професионалното театрално изкуство в България	266
Lidiya Goranova	
Konstantin Petrov Sapunov – One of the Founders of Professional Theatre in Bulgaria	266
Даниела Тодорова-Дабкова	
Гурбетчии от Тревненско.....	275
Daniela Todorova-Dabkova	
“Gurbetchii” (People Working Abroad for Their Living) from the Region of Tryavna	275
ПРИЛОЖЕНИЕ	295

**СЕКЦИЯ
„ИКОНОПИС И РЕСТАВРАЦИЯ“**

КАТАЛОГ ЗА ЦЪРКОВНИ ОДЕЖДИ, УТВАР И ИКОНИ ОТ ФИРМАТА НА АТАНАС ТОПЛИЙСКИ

гл. ас. д-р Пламен Събев

Регионален исторически музей – Велико Търново

Резюме. *Каталогът – предмет на изследването, всъщност се превръща във водещо ръководство за придобиване на църковни принадлежности, свещенически дрехи, икони и всякакъв вид оборудване, необходимо за доброто функциониране на българските храмове. Той е издание от 1932 г., но е вероятно да съществуват и по-стари внесени издания. Факт е обаче, че това е първият български каталог за такъв тип специфични материали. В първите страници попадаме на фотография – бащата Атанас със своите синове Методи, управляващ клона на магазина в Пловдив, и Митко – помощник в централата в София. Семейство Топлийски са добре запознати с православните богослужбени практики и използват специфични имена за своите продукти. Особен интерес представляват услуга № 93 от каталога. В нея се предлага изписването на плащаница (по стара технология) с различни размери и в зависимост от възможностите за заплащане – усложняване на композицията.*

Съобразно разгледания материал като съвременни изследователи можем да потвърдим амбициозния характер на фамилията Топлийски да отпечата такова книжно тяло, изпълнено с фотоси и подробни обяснения. Макар и позакъснял в хронологичен порядък, този Каталог се подрежда по качество и значимост до много други европейски и руски издания. В региона на Тревненско, както и изобщо в пределите на Великотърновската епархия много църковни общности се снабдяват с необходимата църковна утвар и принадлежности именно чрез него. В контекста на съвременните научни интереси в областта на историята и църковните изкуства неговото съдържание е безспорен образец с приносен характер.

CATALOG FOR CHURCH CLOTHES, GARMENTS AND ICONS BY ATANAS TOPLISKI COMPANY

Plamen Sabev, PhD

Regional Museum of History – Veliko Tarnovo

Summary. The issue in question becomes, in fact, a leading guide for the acquisition of church supplies, priestly garments, icons and any kind of equipment needed for the proper functioning of Bulgarian temples. The catalog is 1932 edition, but older imported editions are likely to exist. The fact is, however, that this is the first Bulgarian catalog for this type of specific materials. In the first pages we come across a photograph – the father Atanas with his sons Methodi, managing the branch of the shop in Plovdiv and Mitko – an assistant in the headquarters in Sofia. The Topliiski family are thoroughly familiar with Orthodox liturgical practices and use specific names for their products. Of particular interest are service # 93 in the catalog. It offers the writing of a cover (according to old technology) of different sizes and depending on the payment options – complication of the composition.

Considering the material reviewed, as modern researchers, we can confirm the ambitious nature of the Topliyski family to print such a book body full of photos and detailed explanations. Although chronologically delayed, this catalog is ranked in quality and relevance to many other European and Russian editions. In the region of Tryavna, as well as generally within the diocese of Veliko Turnovo, many church communities are provided with the necessary church supplies and accessories through this catalog. In the context of contemporary scholarly interests in the field of history and ecclesiastical arts, its content is an unmistakable exemplary model.

Преди 11 години, с благословията на митрополит Григорий, заедно с академик Иван Радев започнахме да пишем историята на катедралния храм „Рождество Богородично“ във Велико Търново. Част от по-стари проучвания всъщност са публикувани от самия него в книгата „История на Велико Търново XVIII – XIX век“¹. Но идеята се отнасяше към по-ново и цялостно проучване от тесни специалисти, като редакцията беше също така под неговото ръководство. Работата беше разпределена между мен (относно архитектура и художествена декорация на старата

¹ Радев, И. История на Велико Търново XVIII – XIX век. В. Търново: Слово, 2000, с. 73.

църква, богословска концепция за украсата, проекти, икони и стенописи, утвар, стари зографи и художници от новия период) и доц. Елена Налбантова, която трябваше да напише за личностите, като дарители, свещенослужители и църковни книги, документация, свързана с живата история на храма. Но, уви – поради възникнали трудности работата беше компрометирана и в резултат се написа само половината от проученото, отпечата се скромна книжчица с непълно съдържание, докато за художествените достижения публикувах отделни статии в други специализирани сборници.²

Тук е мястото да благодаря на отец Асен Иванов, който беше така любезен преди години да предостави на нас, изследователите, документи и книги от архива на настоящия храм, както и да извади най-старите икони от времето на тревненския зограф Захария Цанюв.³ Тъкмо в този период излезе от тъмните шкафове в нартекса една книга, озаглавена „Каталог за църковни одежди, утвар и икони от фирмата на Атанас Топлийски“, принадлежала на свещеноиконом Тодор Власенков, представител на Търновската митрополия. Заснех я! В контекста на тогавашните задачи като че ли точно на тази книга не беше обърнато достатъчно внимание, повече снимах и анализирах други по-стари издания, икони и църковна утвар, без да подозирам енциклопедичния характер и подробните описания на църковните принадлежности. В по-късни периоди, когато имах възможност да опозная повечето църкви и манастири от територията на св. Великотърновска епархия, в контекста на описания и анализи достигах до наличието на еднотипна църковна утвар и мебелировка. А всичко това всъщност фигурира в *Каталога* на братя Топлийски, със съответните цени, доставка и гаранция за дълготрайност.

Въпросното издание в действителност се превръща във водещ справочник за набавяне на църковна утвар, свещенически одежди, икони и всякакъв вид инвентар, необходим за нормалното функциониране на българските храмове. Преди да обърна внимание на самото съдържание, е редно да разкрия няколко биографични щрихи около личността Атанас Топлийски. Реално той е основател на магазините

² Събев, П. Икони на Захарий Цанюв от старата църква „Рождество Богородично“ във Велико Търново. – В: *Изкуствоведски четения 2009*. Институт за изкуствознание, БАН, София, 2009, с. 193 – 202.

³ Пак там, с. 193.

за църковни принадлежности в България. Също така е един от учредителите на *Дружество на българските слепи – 1918 г.* Лично предоставя за безвъзмездно ползване на организацията през 1921 г. част от своята къща, намираща се на ул. „Любен Каравелов“ № 42 в София за канцелария и общежитие. Атанас Топлийски много често придружава и подпомага оркестъра от слепи музиканти в пътуванията из страната през 20-те и 30-те години на ХХ в. Изключително активна личност, дарител, книгоиздател⁴, изтъкнат защитник на православието, пряко ангажиран с доставки на литература и църковни предмети за нуждите на българските храмове. Освен всичко друго той е и църковен настоятел, доверено лице на Българската патриаршия.

Каталогът е издание от 1932 г., но има вероятност да съществуват и по-стари вносни издания. Факт е обаче, че това е първият български каталог за такъв тип специфични материали. В първите страници попадаме на фотография – бащата Атанас със своите синове Методи, управляващ клона на магазина в Пловдив, и Митко – помощник в централата в София.

Макар и необичайно, фамилията Топлийски става известна с нещо различно. По стечение на обстоятелствата бащата се сдобива с една сакрална реликва, която по-късно ще се окаже емблематична за нашата възрожденска история. Всъщност орарът на Васил Левски е едно от съкровищата, притежание на Историческия музей във Велико Търново. Бившият уредник Тянка Минчева от старопрестолния град е причина да притежаваме тази ценност. Тя попаднала случайно на реликвата през 1985 г. в църковен магазин в София. Тогава собственик бил вече Димитър Топлийски (Митко), който (учудващо за тогавашната власт) наследил от баща си Атанас много ценни материали. Именно баща му съхранявал ценната реликва дълги години. Димитър обяснил, че преди много години орарът бил в ръцете на Ботевия четник *Димитър Тодоров – Димитрото* (проучватели от отдел „Нова история“ в Музея отбелязват, че не знаят как е останал в неговите ръце). Но той (според разказа) още през 1928 г. отишъл при Атанас Топлийски и му оставил един екземпляр от току-що излязлата книга *„Спомени на Димитър Тодоров – Димитрото, четник на Христо-Ботйовата чета“*. Поис-

⁴ **Топлийски, А.** Паримии. Сиреч избрани места от Вехтия и Новия Завети. София, 1920, с. 17.

кал пари и признал, че е изпаднал в нужда. Като залог оставил „най-скъпото си, което притежавал – дяконския орар на Васил Левски“, с уговорката че, като възстанови взетата сума, ще си прибере реликвата. Но орарът останал в семейство Топлийски до 1985 г., когато Димитър и Веска (неговата съпруга) го предават на Регионалния исторически музей във Велико Търново. Според анализ на съвременни експерти от Великотърновския музей орарът в действителност носи характеристиките на типична одежда от втората половина на XIX в., със следи от употреба, дълъг е 4,30 метра, широк 10,5 см, със сърмена нишка, с множество декоративни символи – кръстове и ръчно бродирани цветя, а крайниците – със сърмени ресни. Всички характеристики и анализи отговарят на възможността да е използван за богослужения от дякон Левски.

Връщайки се към съдържанието на *Каталога*, издание от 1932 г., правя сравнение с предлаганите орари и други дяконски принадлежности, които обаче имат еднотипна декоративна украса. Дяконският орар на Васил Левски вероятно също е бил внос от Русия, но (логично) от доста по-ранни периоди и направен ръчно с различни материали и начини на украса.

Каталогът стартира с внушителна фотография, представяща входа на църковния магазин в София. Зад витрините се виждат църковни камбани, икони, свещници, доста голямо разнообразие от стока. Над входната врата е разпънат голям рекламен надпис: „ПОСЕТЕТЕ ЦЪРКОВНАТА ИЗЛОЖБА, ВХОДЪ БЕЗПЛАТЕНЪ“, а в коментара е посочено, че става дума за сграда, която е частна собственост на фамилията. Следва втора фотография, която е още по-интересна, защото разкрива начина на подредба и способите на предлагане. В дъното на залата е огромен дървен шкаф, с плот за разгръщане на дрехите и другите църковни принадлежности. Навсякъде е пълно с настолни свещници, мебели (аналои, столове), завеси, плащаници, а от тавана почти плътно един до друг висят полилеи. Третата снимка в детайли разкрива по рафтовете какви видове потири се предлагат, дарохранителници, корони, кандила, напестолни кръстове и други подобни църковни атрибути.

Доста по-скромно и не така претрупан е магазинът, клон в Пловдив. Това се вижда от поредната фотография на страница 4 от *Каталога*. Логично и от това място, също така на следващата страница, са показани рафтовете с подобни материали. От 6-а страница нататък

Каталогът започва с класически образец на представяне на утвар. В професионален аспект – заснети са по групи върху специално подложена драперия и с номерация видове кръстове за богослужения (инкрустирани, със стойки, цялостно отлети, комбинирани с метал и дървени пластики). За някои от тях има пояснения – анотации кой кръст е направен от месинг, кой е позлатен и кой е с инкрустирани камъни. Съществен фактор от цялостната работа по *Каталога* е фиксираната цена за всяка предлагана стока. Сумите са дадени според възможностите на енорияшите, от 80 до 2000 лева. На другата страница в същия стил *Каталогът* продължава с „Кадилници и кандила, българска изработка“, като срещу всяка принадлежност има номерация, съответстваща на описанието под фотографията с цена, например: „№ 23 кадилница, панагюрска изработка, чисто сребро – 3500 лв.“, или: „№ 26 кадило отъ алпака, европейско, 1200 лв.“. Не по-малко интересни са материалите на другата страница, обединени под общото название „Църковни утвари“: „№ 47 Св. Чаша 80 % сребро – 3000 лв.“.

Фамилията Топлийски познават в детайли православната литургическа практика и употребяват характерни наименования за своите продукти: *дароносецъ; теплота; панахидници; дискусъ и звѣздица, слънца...* В следващите фототабла прилежно се отбелязват и характерни европейски прийоми за рекламиране: „Кандила за темплата на църквитѣ отъ чиста алпака, никогашиѣ не почеряватѣ“, отново съчетани с фиксирани цени, предотвратяващи всякакви спекулации и некоректност при закупуването. Освен това прави впечатление, че трайно присъстват предмети, които са „европейски внос“ или „разкошници, от Русия“, но също така има доста неща, произведени от ръцете на български майстори. Любопитно, в *Каталога* са включени и друг тип продукти, необходими за свещенодействията – например „*тамянъ, Измир (Йерусалимски) килограма 300 лв.; Бѣл тамян аптекарски, килограм 120 лв.; обикновен – 100 лв.*“. Не всичко е било заснето и рекламирано, на една от страниците е написано, че има „най-голям изборъ на монастирски подарѣци: гerdани, брошки, бройници, прѣстени, разни кръстета, гривни и прочие“. Едни от най-скъпите продукти всъщност са обемните и направени с много ефектни материали полилеи. Основно биват два вида – стъклени и месингови. В *Каталога* са отделени доста страници за тяхното представяне и подробни описания, включващи височина, начини на окачване, сила на осветеност, брой свещи...

В действителност един такъв обемен полилей е достигал до цена 20 000 лева, сума, която е равностойна на възможностите за закупуване на скромна къща в някой от големите български градове в този период. Шедьовърът в *Каталога* е всъщност на стр. 24 „Европейски полилей със бюлирени стъкла“, който (с електрическа инсталация) е струвал 105 000 лева.

Друг съществено разделение от *Каталога* е посветено на църковните одежди. В първата част са посочени готови цели комплекти, включващи „стихаръ, филонъ, епатрахилъ, поясъ и наракави“. Тук авторът е обърнал внимание на още по-полезни описания, значими за свещенослужителя. Срещу всяка дреха е вписано от каква материя е направена, какви цветове може да се изискват, а не на последно място – цените. Тук е редно да обърне внимание, че свещеник Власенков, абонат и притежател на *Каталога*, при евентуално посещение в магазина и в личен разговор със собственика е надраскал върху фиксираните скъпи суми свои цени (с мастило), явно се е договорил за специални отстъпки. Така например върху оригиналната каталожна цена от 7500 лв. за стихар от чиста коприна, със сърмен руски кръст, той е написал собствено ръчно 4800 лв. За останалите цени също така той е поправял и фиксира значително по-малки суми.

Особено интересно представлява услуга №93 от *Каталога*. В нея се предлага изписването на плащаница (по стара технология) с различни размери и в зависимост от възможностите за заплащане – усложняване на композицията. На съответната страница свещеник Власенков също така е направил корекции на скъпите цени, като е записвал за Търновската катедрала значително по-ниски суми. В повечето храмове от Великотърновската епархия, където съм изследвал и участвал в богослуженията, често пъти съм регистрирал наличието на сходни дървени сегменти, изобразяващи походното Разпятие Христово. Винаги съм се чудил колко сходни са самите изображения (ръчно изписани с маслени бои), с идентични отвори на сегментите и крепежните краища за монтиране на гробната маса. Реално обаче се оказва, че това са „Разпятия“, които са три вида и се предлагат в *Каталога* на Атанас Топлийски (№92). Първият вид е с размери 300 x 200 x 120 см – 4000 лв.; вторият вид 150 x 96 x 94 см. – 3500 лв.; и най-малкият (с липсващ отпечатан размер) – 3000 лв. Не на последно място в *Каталога* са включени образци на хоругви (художествено изработени), както се твърди

в описанията; Покровци („комплект въздуси“); икони в кивоти (позлатени и посребрени); домашни иконостаси (с дървени панели и резби, метални, комбинирани); „кръстета за носене на гърдите“ (пиринчени, никелирани, позлатени и сребърни); броеници, свещници с различни метални тела, камбани и още много други дребни църковни принадлежности (например църковни покривки, савани за покойници). Една от най-неочакваните услуги в *Каталога* е предлагането да се изработи и достави на място цял иконостас. Дори нещо повече, според автора на *Каталога* е по-сигурно и качествено да се изработи такъв иконостас, отколкото да се търсят услугите на случайни иконописци. Във връзка с това в *Каталога* е представен обаче не реално заснет иконостас, а по-скоро графична план-схема (как би могъл да изглежда в случай на поръчка). А под самата илюстрация е следният текст: „Съ най-изтънченъ вкус правиме по-малки и големи темпла резбарски копани и прости. Преди да поръчате темпла и да търсите иконописци-художници, въ голѣмъ ваш интерес е да се справите съ нашия магазин. Изработваме отделно голѣми иконостаси за 1 икона, размер 3 метра височина на 1 метър ширина, може по-големи и по-малки“. Цени обаче не са дадени, явно трудно се начисляват разходи и материали за изработка.

Каталогът приключва с богат списък от приложена литература (богослужебно-канонична и с по-общ религиозен характер), която се предлага в магазините или може да бъде доставяна по поръчка чрез пощенска служба.

Съобразно разгледания материал, като съвременни изследователи, можем да потвърдим амбициозния характер на фамилията Топлийски да отпечата такова книжно тяло, изпълнено с фотоси и подробни обяснения. Макар и позакъснял в хронологичен порядък, този каталог се подрежда по качество и значимост до много други европейски и руски издания. В региона на Тревненско, както и изобщо в пределите на Великотърновската епархия много църковни общности се снабдяват с необходимата църковна утвар и принадлежности именно чрез него. В контекста на съвременните научни интереси в областта на историята и църковните изкуства неговото съдържание е безспорен образец с приносен характер.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Радев, И. История на Велико Търново XVIII – XIX век. В. Търново: Слово, 2000.

Събев, П. Икони на Захарий Цанюв от старата църква „Рождество Богородично“ във Велико Търново. – В: *Изкуствоведски четения 2009*. Институт за изкуствознание, БАН, София, 2009, с. 193 – 202.

Топлийски, А. Паримии. Сиреч избрани места от Вехтия и Новия Завети. София, 1920.

Илюстриранъ Каталогъ

ЗА ПАМИРАЩИТЬ СЕЗЯ ПРОДАНЪ ЦЪРКОВНИ
УТВАРИ, ОДЕЖДИ И ДРУГИ ВЪ
ЦЪРКОВНИЯ МАГАЗИНЪ НА

АТ. ТОПЛИЙСКИ

ВЪ ТЪРГОВСКИЯ КООПЕРАТИВЕНЪ ДОМЪ
СОФИЯ, УЛ. АЛБАЙНСКА, № 37
КЛОНЪ ПЛОВДИВЪ ЧИПЕВЪ БЛАЗЪРЪ

ЦЪРКОВЕНЪ МАГАЗ. НА АТ. ТОПЛИЙСКИ

СОФИЯ
Ул. „Албаинска“, № 37. Телефонъ № 44-92.
Клонъ Пловдивъ Чипевъ Блазаръ

До *Свещеник*

АТ. Топлийски
Кметджиев

ВЪ *Ул. В. Мързев*

Обр. 1.

2

Важно за новостроящите се храмове в България

Обзавеждаме напълно цъли храмове с пълна мобилировка на всички църковни утвари, облекла, камбани, свещници и пр. Разполагаме с най-добрите, с синодално разрешение, иконописци. Предприемаме изографисването на цъли храмове, приемаме за направа на цъли темпла при най-изтънчен вкус и износни условия. Изплащанията стават както следва: веднага, в три и шест месечни, година и двегодишни срокове, по споразумение; може и за повече време, на бедните църкви се правят специални намаления на всичко, което ще се достави от магазина.

За по-голяма покупка правим отбив в всички цени в каталога.

ОТЪ МАГАЗИНА.

Всеблагоевни и Благоевни Отци и г. г. Църковни Настоятели.

За да Ви дам по-ясна представа за всички църковни принадлежности, които се намират в магазина ми, реших да направя тая голяма парична жертва да приготвя един илюстриран каталог, по образеца на чуждестранните илюстрирани каталози. При осем годишната ми практика от какъ съм открил магазина си, констатирани сж много измами на църковните настоятелства от страна на лица, които бродят с куфари в ржка и ви предлагат разни църковни потребности и одежди на ниски цени, които сж траяли по нъколко месеца и следъ това сж овехтявали и нестрували за нищо. На Васъ нма да струва никакъв трудъ, ако сте се допитвали до магазина ми, който е подъ наблюдението на Вишата Църковна Власть. Много свещеници или църковни настоятели, за да не правят повече трудъ сж откупували от такива търговци предлаганите им църковни предмети и следъ това ми пишатъ какъ сж били излъгани. Готовъ съм да Ви посоча такива сж хиляди писма. Щадете църковните пари. Отнасяйте се до църковните магазини, където ще намерите много по-фина стока и на много по-ниска цена.

Азъ Ви обещавамъ, че не ще жалья нито трудъ, нито средства да мога да Ви дамъ първокачествени църковни утвари, които никога нма да почернеят, църковни облекла, както и всичко що Ви се поднася чрезъ настоящия ми каталогъ. Вие виждате, че кактo качество, така и цените сж достъпни и за най-бедната църква. До сега магазина ми е направилъ сдълки³⁾, отъ църквите в България. Това ясно говори, че сме в голъмъ успъхъ. За да бжде ясно на църковните настоятелства по отпусканите им кредити за покупка на църковни утвари и др., моля да си вземете бележка: кредитъ отпуснатъ до 3 месеца сж полица подписана отъ свещеника и касиера; за повече отъ 3 месеца кредита е по споразумение.

Като се надявамъ, че ще отцените това което съм направилъ до сега за Васъ, надвамъ се, че ще ме удостоите с бждащите си поръчки, като сж това ще ме укоражитъ да разширявамъ предприятието си, което ще бжде отъ голъма полза и за Васъ.

Поздравлявамъ Ви

АТАНАСЪ ТОПЛИЙСКИ

Собственикъ на църковния магазинъ

София — ул. Алабинска № 37

Клонъ Пловдивъ Чипевъ Базаръ.

Външенъ изгледъ на централния магазина въ София.
Собствено здание

3

Обр. 3.

4

Вътрешния изгледъ на централния магазинъ въ София
(Часть отъ изгледа на полилейтъ и свещницитѣ)

Вътрешен изглед на витрината на централния магазин в София.

№ 13 Венци от сърма позлатени	4000 лева
№ 13 I Петохлебие месингово	2500 "
№ 16 Сребърно позлатено петохлебие раскошна изработка тежи 1 1/3 килограми сребро	8000 "
№ 19 Венци наречени царски (съ сжация моделъ се венчаха царицата съ царя) отъ сребро позлатени 800 проба 900 ‰ ₀₀ Проба	3800 "
№ 29 Панахидница никелирана	4500 "
№ 7 Домашни чехли съ сърма ушиги за млади	2200 "
	500 "

Външенъ изгледъ на магазина на клона въ Пловдивъ
Чипевъ Базаръ

Часть от вътрешния изглед на магазина клон в Пловдив Чипевъ Базаръ

Обр. 7.

Напpестолни кръстове

№ 1, 3 и 5 месингови позлатени 32/21 см. ⁴³	2000 лева
непозлатени } № 4 месингови позлатени съ камъни	1800 "
непозлатени 27/16	1300 "
№ 10 никелирани 21/10 см.	1000 "
№ 8 бронзовъ ржченъ 18/9 см.	250 "
№ 9 отъ чисто сребро 32/21 см.	80 "
№ 2 " " " 25/14 см.	3000 "
	2000 "

Вътрешен изглед на централната витрина за църк. утвари в магазина в София

Обр. 9.

Кадилници и кандила българска изработка

✓ № 23	кандилница панагюрска изработка чисто сребро	3500 лева
✓ № 20	„ отъ чисто сребро самоковска изработка	2500 „
№ 24	„ посребрена	1200 „
№ 21	месингъ никилирана руски образецъ	800 „
№ 25	сребърно кандило	800 „
№ 27	„ „	1000 „
№ 19	„ „	500 „
№ 22	месингъ кандило	1200 „
№ 26	кандило отъ алпака европейско	1200 „
№ 28	кандило месингово съ стъкла висулки	800 „
№ 29	кандило сърце отъ алпака	400 „
№ 30	кандило отъ алпака	1000 „
№ 31	кандило месингово	250 „
№ 32	кандило месингово, (полилей) съ стъкла	1500 „

Църковни утвари

№ 47	Св. чаша 80% сребро 3/4 кгр. вмѣстимость	3000 лева
№ 46	" " " " 1,2 " "	2500 "
№ 48	" " 60% " " " "	2000 "
№ 49	" " сребърна руски образец самоковска	2500—3000 "
№ 45	малка чаша сребърна	1500 "
№ 44	дароносецъ отъ липово дърво комплектъ	350 "
№ 50	" " отъ мисингъ никилирани	700 "
№ 60	приборъ за кръщение комплектъ месинговъ	1000 "
№ 51 и 57	кръщеленъ приборъ отъ липа комплектъ	400—500 "
№ 52	теплота отъ сребро	400 "
№ 56	" " никилирана позлатена руски образецъ	450 "
№ 53	копия сребърни по 150 лз. никилирани	100 "
№ 54	миропомазаници сребърни 50 лв.; никилирани	30 "
№ 55	лжички сребърни и никилови (руски)	150 "
№ 58	петохлѣбие никилирано	2500—300—3500 "
№ 62	панахидници	2000—2500—3000 "
№ 59	дискусъ и звез.ица никилирани	1000 "
№ 61	" " сребърни	600—900 "
"	" " посребрени	600 "
	Дискусъ Сребърнъ самоковска направа	1500—2000 "

2000 лева
8000 "
18000 "

Стъклен; полилей първия отъ десно съ 12 свещи

Средния съ 6 свещи

Отъ лево полилей съ 12 свещи

Обр. 13.

Кандила за темплата на църквите отъ чиста алпака
никогашъ непочерняватъ

№ 1	яицеобразно	350	лева
№ 2		400	"
№ 3		500	"
№ 4		600	"
№ 5		650	"
№ 6		650	"
№ 7		750	"
№ 8		850	"
№ 9		900	"

Европейски църковни утвари отъ алпака Чаши кандила и напрестолни стоящи кръстове.

№ 111, 114, 115 съ емайлъ 31/14 см.	1500 лева
№ 112 безъ емайлъ 31/14 см.	1200 "
№ 113 безъ столче съ емайлъ 26/15 см.	1000 "
№ 116 нагръденъ кръстъ 14/9	200 "
№ 105 Св. чаша отъ вънъ гравирана вътре позлатена	1800 "
№ 110 Св. чаша малка гравирана вътре позлатена	1500 "
№ 108 дискусь звездица никилирано	1000—1200 "
№ 106 стоящо кандило домашно алпака	150 "
№ 107 " " " "	225—250 "
№ 109 " " " "	300 "
№ 100 четворно кандило отъ алпака разкошно	3000 "
№ 96 кандило алпака	600 "
№ 97 " " " "	450 "
№ 98 " " " "	600 "
№ 99 " " " "	500 "
№ 101 " " " "	450 "
№ 102 и 103 " " " "	300 "
№ 104 кандило алпака	220 "

Плащаница

Руска ушита съ чиста златна сърма и рисувани лица съ
 всички престоители споредъ качеството на
 сърмата 120.0—15000 и 17000 лева
 Плащаница самъ Исусъ Христосъ ушита съ сърма 8000 и 10000 „

№ 13 Венци за свадби, корони руски образец	2000	2500—3000 лева
№ 14 Асенови корони със камъни	2000	1500
№ 15 месингови корони	1500	1200
№ 16 " "	1200	1000
№ 18 венчила отъ чисто сребро 80‰		2500 "
" " " " 60‰		2000 "
№ 17 сребърни		1500 "
посребрени		1000 "

Освен горнитѣ венци въ магазина има отъ чисто сребро позлатени
раскошна изработка 4000 лева

Неудобрени венци ги приемаме обратно.

ТАМЯНЪ

Измиръ Иерусалимски килограма	300 лева
Белъ тамянъ Антекарски килограма	120 "
Обикноовенъ тамянъ	100 "

26

Разпятие съ престоятелитѣ

№ 92 Голѣмъ форматъ размѣръ 200/300 см.; съ престо-
 стоятели 120 см. високи 3500 4000 Лев
 сжщото малѣкъ форматъ 150/96 см.; съ престо-
 ятелигѣ 94 см. 3200 3500 "
 сжщото по-малѣкъ форматъ 2500 3000 "
 и по 2100 2500 "

Въ магазина имаме големъ брой различни рели-
 гиозни картини въ различни големини. Сжщо и всичк
 книжни икони на руски и светагорски издания.

16

Дарохранителница
Храмъ Позлатена 6000 лева
Сжщата никелирана 4500 "

Руска Дарохранителница

Позлатена	5000 лева
Никелирана	4000 "
Месингована	3800 "

Висящъ три кандилникъ
Резбарска изработка отъ месингъ

Позлатенъ	3000 лева
Никелированъ	2500 "
Само месинговъ	2300 "

Слънца комплектъ, фенери и свещникъ

№ 89 фенери отъ месингъ чифта	1600, 1800 лева
№ 92 комплектъ 3 парч. кръстъ 30/40 см. и слънца 29 см. диаметръ никелирани	4000 4500 <i>3000 + 2500</i>
сжцитъ месингови	3500, 4000 „
рисувани на дърво комплектъ	1200, 1300—2000 „
№ 90 месинговъ свещникъ никелиранъ 2 табла	2600 „
съ едно табло	2000 „
съ 5 патрончета сжщия	900 „

Въ магазина ще намѣрите най-голѣмъ изборъ на монастирски подарѣци: гердани, брошки, бройници, пръстени, разни кръстета, гривни и пр.

Полилеи стъклени

№ 63	размъръ	100/65	съ 6	свещи	9000	лева
"	"	110/70	" 9	"	12000	"
"	"	120/75	" 12	"	20000	"
"	"	130/80	" 17	"	24000	"
№ 64	"	90/65	" 6	"	7000	"
"	"	100/70	" 9	"	8500	"
"	"	110/80	" 12	"	12000	"
"	"	120/70	" 16	"	15000	"
№ 65	"	90/55	" 6	"	6000	"
"	"	98/60	" 8	"	8000	"
"	"	125/65	" 12	"	12000	"
"	"	143/90	" 18	"	17000	"

Европейски полилей съ билюрени стъкла

Безъ електрическа инсталация	100.000 лева
Същия съ електрическа инсталация	105.000 „
Доставя се по поръчка	

Стъкленъ полилей електрически

Съ 12 свещи

14000 лева

Инсталиранъ съ Елек. свещи

15000 "

Доставяме по изборъ на всъкакви полилей направо отъ фабриката. Полилените въ настоящия каталогъ ги имаме сега въ магазините си. Доставка трае 2 месеца.

Стъкленъ полилей

Съ 18 свещи

25000 лева

Инсталиранъ съ електрически ламби

27000 „

Всички показани полилеи въ настоящия каталогъ
сега ги имаме съ изключение на тоя на стр. 20.

Полилей
 I 8 свещи 1300 и 6 свещи 1200 - с 9 свещи
 II Етажна 5500 и 12 свещи II Етажна 6500
 и ир 23

Триетажен месингов полилей 36 свещи
 Инсталиранъ съ елек. кручки

18000 лева
 20000 „

Двуетажен месингов полилей съ 18 свещи
 Инсталиранъ съ елек. крушки

12000 лева
 13000 „

Обр. 25.

Мезинговъ полилей съ 9 свещи никелиранъ 140 75 /000 л.

Голилей месинговъ съ 18 свещи
размеръ 150 100 цена 12000 лв.
Инсталиранъ съ електрически
свещи 13500 лв.

Полилей месинговъ съ 24
свещи триетаженъ
размеръ 160 110 безъ
толите 18000 лева

Стоящъ три кандилникъ
Позлатенъ 2000 лева
Никелиранъ 1500 "
Месингованъ 1200 "

25

Готови комплекти одежди

(стихаръ, филонъ, епатрахиль, поясъ и наракави)

- 1 чисто коприненъ платъ съ малки и голѣми кръстове; цвѣтове разни; съ сърменъ руски кръстъ и чисто руски сърмени галони и полукопринени стихаръ
сжщитѣ съ български галони руски образецъ
- 2 отъ копринено памученъ платъ съ малки и голѣми кръстове, съ руски кръстъ и галони
сжщитѣ съ български галони

7800	лева	4800
7200	"	4400
6500	"	4500
6000	"	4300

- 3 византийски коприненъ платъ съ голѣми кръстове; съ руски галони и кръстъ
сжщитѣ съ български галони
- 4 отъ копринено лененъ платъ (европейски) съ руски галони
а български галони
- 5 отъ хубава цвѣтна ленена дамска съ руски кръстъ
съ галони
сжщитѣ съ български галони
- 6 одежди отъ цвѣтни кадифета съ руски галони
" съ български галони
- 7 траурни одежди филонъ, епатрахиль, поясъ и наракави и стихаръ отъ екстра кадифе
сжщитѣ безъ стихари
сжщитѣ отъ II кач. кадифе
отдѣлно траурни епатрахили
отдѣлни отъ копринени платове епатрх. 700, 800, 900, 1000

5800	"	5000
5000	"	4800
6000	"	4800
5200	"	4800
4800	"	3800
3200	"	2500
4000	"	3800
3200	"	2800

Очакавамъ отъ Цариградъ руски сърмени платове които ще искатъ
одежди отъ сжщитѣ платове ще запитатъ съ отделно писмо.

26

Разни платове за ушиване одежди руска и българска фабрикация

№ 93	плащаница	рисувана съ всички престоятели	размъръ	
	140	100	художествено	4000 лева
			сжщия размъръ II кач.	3500 "
			сжщата размъръ 90 70 безъ престоятели	2000 "
			плащаница съ престоятели	1500 "
Малка			за малки св. престоли	1200 "
			сжщата само съ Исусъ Христосъ	1000 "

Хоругви № 14

№ 14 руски образец, ушити съ сърма и рисувани
сжити рисувани руски образец

12000 лева

6500 "

№ 94 Изработени художествено

4500 "

№ 95 изработени художествено
сжити малко по-долно качество
дървета заедно съ чръставетъ чифта
хоругви отъ месингъ руски образец

4600 лева

~~9500~~ = 3000 "

500 "

9000 "

30

Покровци (въздуси) комплектъ

№ 152	отъ чиста коприна съ сърменъ кръстъ	1300 лева
	сжщото II-ро качество атласъ съ кръстъ	1200 „
	сжщото отъ кадифе съ кръстъ	900 „
Всички горни безъ кръстове съ 300 лв. по-долу.		
	Отъ лененъ платъ съ цвѣтя	700 „
	отъ полукоприненъ сатенъ	700 „

№ 154 и 155	сърмени кръстове съ камъни	300 и 500 „
№ 153	непрестолно евангелие съ кадифе опаковано, съ позлатени и посребрени евангелисти и възкресение	1200—1500 „
№ 150	домашно за свещеници малко разпятие дървено	350 „
№ 149	дървена свещъ за свещници	200 „

Икони въ кивоти позлатени и посребрени

№ 33	Св. Николай, размеръ 37 31 см. позлатена сжщата посребрена	2000 лева 1800 "
№ 34	Св. Богородица 33 29 см. позлатена сжщата посребрена	1600 " 1400 "
№ 35	Исусъ Христосъ, позлатена 37 31 см. сжщата посребрена	1500 " 1300 "
№ 36	Исусъ Христосъ позлатена 39 40 см. сжщата посребрена	1200 " 1000 "
№ 37	Света Богородица, позлатена 21 25 см.	800 "
№ 38	Исусъ Христосъ, позлатена 17 19	500 "
№ 39	Св. Богородица, позлатена 21 25 см.	1000 "
№ 40	Св. Николай, посребрена 21 25 см.	600 "
№ 41	Св. Богородица, позлатена	1200 "
№ 42	Исусъ Христосъ, позлатена 33 29 см.	2000 "
№ 43	Исусъ Христосъ, позлатена 40 24	1200 "

Освенъ горнитѣ икони въ магазина имаме съ стотици други съ по-гольми и по-малки размери. Изработваме по поръчка каквито модели се дадатъ.

Иконостаси

№ 82 и 83	отъ липа	62/34	см.	700	лева
№ 84	"	"	50/27	500	"
№ 81	"	"	46/24	300	"
№ 88	"	"	40/24	300	"
№ 87	"	"	20/35	200	"
№ 85	съ васъ	150	лв.; безъ вази	42	20
№ 86				130	"
				150	"

Забележка: На едро на братствени магазини специални условия и цени.

Кръстета наша фабрикация

Тукъ фотографиранитѣ кръстчета, които сж изработени отъ чистъ никелъ, и за да дадемъ възможность на повече пласментъ между ученичкитѣ и православнитѣ братства, сложихме най-низки цени и то на едро, както следва: горния редъ — малко — 14 лв., срѣдно — 18 лв., голѣмо — 20 лв. парчето. Втория редъ — малко — 15 лв., голѣмо — 18 лв. Съ черни панделки за сжзитѣ срещу 2 лв. парче.

Кръстета за носене на гърдитѣ

Пиринчени по	1, 2, 3 и 5 лева
Никелировани по	5 и 10 "
Дубле парчето по	15, 20 и 30 "
Позлатени и сребърни	40, 50, 100 "
Чисто златни и чисто сребърни	150, 250, 300, 500 "
Чисто сребро кухи за поставяне честно дърво по	100 и 150 "
Малки целолоидни 100 парчета	60 "
и голѣмъ изборъ отъ разни целолоидни кръстета по	
1, 2, 3 и 5 лева.	

Кордончета

Прости желѣзни парчето	5 лева
Отъ металъ посребрени	8 "
Дубле	12 "
Позлатени и сребърни	60, 80 и 100 "
Чисто златни	200 300 и 500 "

Седмокандилникъ № 11	2500	„
„ № 2 Позлатени	3500	„
„ № 5 Никелиранъ	3000	„
Седмокандилникъ № 9 Месинговъ	2500	„
Позлатенъ	3000	„
Никелиранъ	3500	„

ГЕРДАНИ

Гердани специално направени за попади, съ зърна дългообразни черни съ кръсте по	50 лева
За деца герданчата целолоидни съ кръсте	12 „

БРОЙНИЦИ

Специално за свещеници Иерусалимски черни зърна, дълги броиници по	30—50	„
Отъ седефъ на грамъ по	2	„
Жълти европейски и турски по	40, 60, 80 100, 120, 250 и 500	„
Стъклени имитация кехлибаръ по	30, 40, 50	„
Черни по	10, 15, 20 и 20	„
Червени по	10, 20, 30, 40 и 50	„
Свето Горски (Богородични сълзи) парче	10—20	„

Светящи икони форматъ като картички по 10 лева.

Свещници

Обр. 35.

СВЕЩНИЦИ

№	височина	съ колко табла	диаметър	патронч.	тежина	цена
134	100 см.	1	13	1	4	400 л.
133	100 "	1	13	6	4.50	500 л.
132	100 "	1	20	12	6	700 л.
131	115 "	1	30	12	15	
130	115 "	2	30	18	18	
129	115 "	2	42, 28	18, 10	25	
128	115 "	2	42, 28	18, 10	27	
127	115 "	2	42, 28	18, 10	36	
125	120 "	2	52, 30	30, 12	60	
125	130 "	2	51, 30	30, 12	80	
124	150 "	3	62, 42, 28	42, 18	100	
123	160 "	3	62, 42, 28	42, 18	115	

Свещници по тежки от 10 кила по 90 кило то свещниците ако не си удобрягъ приемаме ги обратно на наши разноски.

КАМБАНИ

№ 117	тежки 10 кгр.	килограмъ по	110 лева
№ 118	" 20 "	"	95 "
№ 116	" 50 "	"	90 "
№ 120	" 100 "	"	85 "
№ 121	" 200 "	"	80 "
№ 122	" 350 "	"	80 "

Отливаме камбани съ тежестъ, каквито се поиска, при наши гаранция за качество и звукъ.

Темпло иконостасъ

Съ най-изтънченъ вкусъ правиме по-малки и голѣми темпла резбарски копани и прости. Преди да поръчате темпла и да търсите иконописци-художници въ голѣмъ вашъ интересъ е да се справите съ нашия магазинъ.

Изработваме отдѣлно голѣми иконостаси за 1 икона, размѣръ 3 метра височииа на 1 метъръ ширина, може по-голѣми и по-малки.

Купели

Купели за кръщаване деца бакърени отъ 1500, 2000, 2500 лева
Паница бакърени за водостветъ съ стоялки отъ 100, 150, 200 „

Покривки (Савани) за покоиници
Иерусалимски образецъ
II кач. платно

60 лева
50 „

38

БОГОСЛУЖЕБНИ КНИГИ

12 месечни миней голѣмъ форматъ размѣръ 37/25	
(нови) цена	26000 лева
Сжщите употребявани	24000 „
12 месечни миней форматъ 25/18	18000 „
Постень триодъ голѣмъ форматъ	3000 „
Сжщитѣ употрѣблявани	2500 „
Малькъ форматъ	1850 „
Цвѣтень триодъ голѣмъ форматъ	3000 „
Малькъ форматъ	2500 „
Общъ миней голѣмъ форматъ	2500 „
Малькъ форматъ	150 „
Празничень миней голѣмъ форматъ	3000 „
Малькъ форматъ	1800 „
Октоиси голѣмъ форматъ въ 1 книга 8 гласа	3000 „
Въ 2 книги голѣмъ форматъ	3500 „
Сжщитѣ малъкъ форматъ въ 2 книги	3000 „
Великъ трѣбникъ голѣмъ форматъ	2500 „
Заб. Горнитѣ книги сж всички руско издание	
Цветославъ издание на Св. Синодъ	300 „
Служебникъ Издание Св. Синодъ	250 „
Апостолъ на славянски	350 „
Апостолъ издание Св. Синодъ	300 „
Требникъ издание Св. Синодъ	160 „
Евангелие Синодално подвързия кожена	1000 „
Съ кадифе и позлатени или посребрени Евангелисти	
и Въскресението	1200—1300 „
Библия на славянски	600—800 „
Библия на български синодално издание	120 „
Библия старо Американско издание	110 „
Нови заветъ синодално издание	30 „
Четири евангелиею	15 „
Часословъ	120 „
Шестопсалмие	10 „
Ржководство за църковни пѣвци подвързано	180 „
Служба на св. Кирилъ и Методи	20 „
Псалтирь на Български	10 „
Притчи Соломонови	10 „
Премждрость Саламонова и премжд. Исуса сина Сирохава	10 „
Акатись Богородичень	5 „
Акатись на Исуса Христа	5 „
Акатись на Св. Хараламби	5 „
Акатись на Св. Никола Мириликйски съ житието	10 „
Парамийте издание на български	
Подвързани	65 „
Неподвързани	40 „
Молитвено съкровище издание на Белия Кръстъ	30 „
Неподвързани	25 „

39

ЦЪРКОВНА ЛИТЕРАТУРА

Архиерейски послан. на Врач. митроп. г. г. Климентъ	3 лв.
Архимандр. М. Райковичъ, Жив. и Дейст. Ив. Стратевъ и Арнаудовъ	5 "
Афоризма на днешното време отъ френски — Д. Мишевъ	20 "
Албумъ „св. Ал. Невски“ изд. Св. Синодъ	30 "
Алексей Челов. Божий отъ Б. Зайцевъ I ч. 10 лв. II	20 "
Апологически беседи отъ Н. В. Пр. митрополитъ Максимъ	25 "
Апология на християнството отъ Люгардъ т. III и IV	100 лева.
Антимисътъ-протоерей Ив. Гошевъ	90 "
Апологетически бесѣди — Пловдивски Максимъ	25 "
Акатисъ на св. Богородица, изд. църковенъ магазинъ А. Топлийски.	5 "
Антинитиче	120 "
Акатисъ на Иисусъ Христосъ изд. църковенъ магазинъ А. Топлийски.	
Библия на славянски езикъ, руско синод. издание 500—800	"
Библия , изд. Св. Синодъ	120 "
„ американско издание (старо)	100 "
Бѣли облаци, поеми въ прози отъ Бончо х. Боневъ	15 "
Библията, Славо Божие ли е? Кой бѣше Ис. Нозарей? изд. Св. Синодъ	6 "
Библейски албумъ 230 карт. отъ знам. худож- никъ Густавъ Доре, руско издание лв. 500; подвърз.	600 "
Библия въ картини , изд. на Бѣлия Кръстъ	150 "
Безвѣрие и Религия отъ † Видински Неофитъ	5 "
Безбожието и съвѣстята	5 "
Бесѣди съ ученицитъ за нѣкой по важни истенни на прав. вѣра протоер. Писевъ	12 "
Бждни вечеръ — Иванъ Енчевъ „Видю“	10 "
Богинята — Иванъ Бунинъ	5 "
Богоявленски водосвѣтъ — отъ протоер. Хр. Павловъ	5 "
Болшевиска противорелигиозна борба отъ Н. Б. Сто- именовъ	15 "
Блаженни времена — отъ Н. Илиевъ	40 "
Братствено слово. Списание. Абон. за година 50 лв. 1 Брой	5 "
Възпитанието на младежъта отъ св. Цв. Христовъ	3 "
Възкресна нощъ, сценка отъ Люб. Бобевски	30 "
Вѣра и невѣрие въ Бога отъ В. Шудемундъ, изд. Св. Синодъ	4 "
Въ днитъ на скърбитъ и радоститъ — св. М. Химитлийски	5 "
Възпитателната сила на домородството — Ив. П. Церовъ	5 "
Воззрять Нань, его же прободаша отъ руски М. Манлоръ	15 "
Вѣра и разумъ отъ архим. Д-ръ Евгений	5 "
Възможно ли е възкресението — свещ. Ив. Христовъ	2 "
Валерия, разказъ — Ф. Томичъ	3 "
Вѣчни истини — С. А. Лигварски	10 "
Вѣра въ разума — проф. архим. Д-ръ Евгений	20 "
Врѣме и животъ на св. Борисъ Михаль — свещ. Д-во Св. Царь Борисъ	25 "
Великиятъ рилски подвижникъ — Илия С. Бобчевъ	20 "
Вѣрата въ Бога и природнитъ явления	5 "
Видинската епархия — † Митроп. Неофитъ Видински	30 "
Въведение въ православното догматично богословие — Хр. Гяуровъ	120 "
Въведение на свещеното писание на ветхия завѣтъ — проф. Рождественски	50 "